

“BOBURNOMA” SYUJETIDA EKSPOZITSIYA

Qozaqova Sayyora Sobitxon qizi

Namangan davlat universiteti tadqiqotchisi

sayyora19900309@gmail.com, tel: 998934939898

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15798712>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ekspozitsiya va uning mohiyati, badiiy adabiyotdagi oʻrni, “Boburnoma” asari syujetida ekspozitsiyaning oʻrni haqida soʻz boradi. Asarda ekspozitsiyaning tutgan oʻrni va mohiyati struktural metod asosida tahlilga tortilgan. Asarni tahlil qilish mobaynida Jt+Sht+Vs+Vb struktura aniqlangan boʻlib, bunda Jt - joy tasviri, Sht - shaxs tasviri, Vs - voqea sababi, Vb - voqea bayoni hisoblanadi.

Kalit soʻzlar: syujet, ekspozitsiya, zamon va makon, personajlar, tashqi va ichki struktura, “Boburnoma”, portret.

Аннотация: В данной статье рассматривается экспозиция и ее сущность, место в художественной литературе, место экспозиции в сюжете произведения “Бабурнома”. Роль и сущность экспозиции в работе были подвергнуты анализу на основе структурного метода. В ходе анализа работы была определена структура JT+St+vs+VB, в которой JT - образ места, St - образ человека, vs - причина события, VB - повествование события.

Ключевые слова: сюжет, экспозиция, время и пространство, персонажи, внешнее и внутреннее строение, “Бобурнома”, портрет.

Annotation: this article will talk about the exposition and its essence, its place in fiction, the place of exposition in the plot of the work “Boburnoma”. The role and essence of the exposition in the work is drawn into the analysis based on the structural method. During the analysis of the work, the structure of Jt+Sht+Vs+Vb was determined, in which the JT - location image, the Sht - person Image, The Vs - cause of the event, the VB - event statement.

Keywords: plot, exposition, time and space, characters, external and internal structure, “Whirlpool”, portrait.

Ekspozitsiya badiiy adabiyotda qoʻllaniladigan unsur boʻlib, badiiy asar syujetining tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Unda voqealar roʻy beradigan zamon va makon, personajlar toʻgʻrisidagi muallif maʼlumotlari tasvirlanadi. Bunday maʼlumotlar, odatda, badiiy asar syujetining kirish qismida voqelik tuguni, rivoji, asosiy toʻqnashuvlar hamda kulminatsion nuqtadan avval beriladi. Ekspozitsiyada oʻquvchi asarda ishtirok etuvchi qahramonlar, ular harakat qiladigan joy, toʻqnashuvchi shaxslar va hodisalar toʻgʻrisida dastlabki maʼlumotlarni oladi. Garchi ekspozitsiya badiiy asarda bosh konfliktni rivojlantirib, keyingi voqealarga turtki berishga jiddiy koʻmaklashmasa-da, koʻpincha, asosiy voqea rivojining yoʻnalishi hamda xarakterini oldindan aniqlashga xizmat qiladi.

Izzat Sulton asar qahramoni va uning endi hikoya qilinishi lozim boʻlgan sarguzashtining qaysi sharoitda boshlanayotgani haqida oʻquvchiga ilk maʼlumot beruvchi parchani ekspozitsiya deb taʼriflaydi [1].

Ekspozitsiyaning muhim sharti qisqalik va mazmundorlilikdir. Ekspozitsiyaning hamma qirralari asarning boshida toʻla tasvirlanishi shart emas boʻlib, ekspozitsiyaga oid bir qancha ikkinchi darajali tafsilotlar bayoni keyinroqqa qoldirilishi mumkin. Shuningdek, umumiy

ekspozitsiyadan tashqari asardagi yirik obrazlarning ham o'ziga xos mustaqil ekspozitsiyasi bo'lishi mumkin.

Ekspozitsiya syujetning ilk va sokin holati hisoblanadi, lekin unda bo'lajak konflikt va syujet rivojining "urug'lari" yashirin turda yashaydi.

Har bir asarda bo'lgani kabi Boburning "Boburnoma" asari ham o'ziga xos jihatlarga ega asar hisoblanadi. Ushbu asarni o'zining soddaligi, real hayotni boricha aniq tasvirlagani uchun ham qadrlashadi. Bobur tasvirlagan tabiat manzarasi, tarixiy shaxslarga bo'lgan xolisona munosabat, tabiat hodisalarini boricha, yuksak idrok, ilmiy xulosalar bilan aks ettirish, hayotda sodir bo'ladigan voqealarning kata-kichikligi, davlat ahamiyatiga molikligi-yu, kundalik sodir bo'ladigan oddiy hodisalar bo'lmasin, rost, o'quvchi ishinchini qozonadigan darajada mahorat bilan tasvirlaydi.

Biz tahlilga tortayotgan "Boburnoma" asari o'ziga xos tashqi va ichki strukturaga ega asar hisoblanadi. Asar tashqi struktura jihatidan 3 katta qismga bo'linadi, shuningdek, ma'lum yillar oralig'idagi voqealarni bayon qiladigan boblarga ajratiladi. Oradagi uzilishlar va yo'qolgan sahifalarga hisobga olmaganda asarda 22 ta bob mavjud bo'lib, har bir bobda voqelar xronikal tarzda tasvirlanadi. Eng birinchi bob "Sakkiz yuz to'qson to'qqizinchi (1494) yil voqelari" deb nomlanib, bu bob asarni boshlab beruvchi kirish qism hisoblanadi[2]. Asarning ushbu qismida ekspozitsiyaning eng yorqin namunasiga guvoh bo'lamiz.

"Boburnoma" syujetida ekspozitsiyaning o'rni beqiyosdir. Asar boshlanmasida voqealar sodir bo'ladigan joylar va asar qahramonlariga batafsil ta'rif beriladi. **"Sakkiz yuz to'qson to'qqizinchi (1494) yil voqelari" deb nomlangan boshlanmada Farg'ona viloyati hamda uning qasabalarining o'ziga xos tasviri beriladi[2]. Biz ushbu tasvirlarni quyidagi jadvalda aks ettirdik:**

1-jadval

Farg'ona – 5-iqlimdan, muxtasar viloyat, oshlig' va mevasi farovon, atrofi tog', Samarqand va Xo'jand tarafida tog' yo'q. Qishda agar shu tarafdin yov bostirib kelmasa, boshqa tarafdin bostirib kelmaydi. Tobulg'u yig'ochi Farg'ona tog'laridan boshqa joyda bo'lmaydi. Shuningdek, yabruh us-sanam – mehrigiyo ham o'sadi. Feruza va temir koni bor. Farg'ona viloyatining hosili orqali adl bilan 3-4 ming kishi saqlasa bo'ladi.

Qasabalari – shaharlari:

Joy nomi	Joylashuvi	Mevasi	O'ziga xos tomoni	Joy nomi bilan bog'liq hikoya, rasm, rusum, ta'rif	Tabiat dunyosi	Mashhur kishilari
Andijon	Farg'ona viloyatining poytaxti, janubiy qasaba	Qovun va uzumi yaxshi	Oshlig'i vofir, mevasi farovon. To'qqiz tarnov suv kiradi, lekin birortasi chiqib ketmaydi.	Qovun mahali poliz poshida qovun sotish ram emas. Bir qirg'ovulni 4 kishi yeb tugatolmagan.	Ov qushi ko'p, qirg'ovuli behad semiz. Havosining ufunati bor	Xoja Yusuf Andijoniy - musiqada mashhur

O'sh	Andijonning sharqi janubiy tarafida. Andijondan 4 yig'och yo'l	-	Havosi yaxshi, oqar suvi farovon, bahori yaxshi bo'ladi.	Safo Va Havoda O'shga O'xhagani Yo'q. Baroko'h Tog'ida Masjidi Javzo nomli masjid bor. Kim bu joyda uxlasa, o'sha yerdagi suvdan quyadilar	Binafshasi latif. Qalin lola va gullari ko'p	-
Marg'inon	Andijon g'arbida, Andijondan 7 yig'och yo'l	Anori va o'rigi juda yaxshi, donakalon nomli anori Samnon anorlariga o'xshaydi. Subhoniyl nomli quritilgan o'rigi mashhur	Eli sort, mushtumzo'r	Jangaralik rasmi bor, Samarqand va Buxorodagi nomdor jangaralarning ko'pi Marg'inonlik	Ov qushi yaxshi, oq kiyik ham topiladi.	Sohibi Hidoya Marg'inonning Rushdon otliq kentidan
Isfara	Ko'hpoyada joylashgan, Marg'inonning g'arbi janubida		Oqar suvlari, safolik bog'chalari bor. Eli tamom sort va forsiyg'oy.	"Sangi Oina" oynadek hammani ko'rsatadigan tosh bor.	Musmir daraxti ko'p, bog'larida bodom ko'p.	Shayx Muslihiddin va Xoja Kamol
Xo'jand	Andijon va Samarqanddan 25 yig'och yo'l	Anori mashhur. Lekin "Marg'inon anori ko'p ortuqdir"		Havosi sababli bezgak – chupchuq bezgak ko'p bo'ladi. Havosining bunday bo'lishiga sabab shimol tomondagi tog'lar sabablidir.	Mevag'ul degan tog'i bo'lib, bu tog'da feruza koni va juda ko'p ilon bor. Oq kiyik, bug'umaral. Qirg'ovul va tovushqoni ko'p	
Konibodom	Qasabacha.		Doimiy esadigan yellari bor. Hodarvesh nomli dasht bor.	Bodomi yaxshi bo'lgani uchun shunday nomlangan. Xurmuz va Hindistonga ham yetib brogan.	Bodomi bilan mashhur	-

Axsi	Sayhun suvining shimolidagi qasaba, yana bir nomi Axsikat. Andijondan keyin turuvchi 2-katta qasaba.	Qovuni yaxshi bo'ladi. Mirtemuriy nomki qovun turi bor.	Umarshayx mirzo poytaxt qilgan.	Mahallasi qo'rg'ondan uzoqda joylashgani uchun "Deh kujovu daraxton kujo" – Qishloq qayda-yu daraxtlar qayda maqoli ishlatilgan.	Ov qushi, oq kiyik, bug'umaryl, qirg'ovul va tovushqoni ko'p	Asiriddin Axsikatiy
Koson	Axsining shimolida joylashgan kichikroq qasaba	-	-	Yaxshi havolik, safoliq bog'chalari bor. Bo'g'larining barchasi soy yoqasida joylashgan.	-	-

Ushbu tasvirlardan so'ng asar qahramonlaridan Umarshayx mirzo, Sulton Ahmad mirzo tasviri keltiriladi. Ushbu tasvirlarda asar qahramoni Boburning taxtga chiqishi va shiddatli kechgan hayot yo'lining boshlanish nuqtalarida sodir bo'lgan voqealar mohirlik bilan tasvirlanadi.

Ushbu bobda Umarshayx mirzoning og'asi Samarqand podshohi Sulton Ahmad mirzo va mo'g'ul ulusining xoni Sulton Mahmudxon Umarshayx mirzoning yomon muomalasidan bezor bo'lganliklari uchun bir-birlari bilan ittifoq tuzib, Sulton Ahmad mirzo Sulton Mahmudxonni o'ziga kuyov qilib, o'sha yili Sayhunning janub tomonidan Sulton Ahmad mirzo va shimol tarafidan Sulton Mahmudxon Umarshayx mirzo ustiga lashkar tortishi, bu vaqtda Umarshayx mirzo jordan kabutarlar va kabutarxonasi bilan uchib, halok bo'lgani, 39 yoshida vafot etgani bayon qilinadi. Ya'ni asar voqelariga kirish aynan shu nuqtadan boshlanadi. Sababi Boburning taxtga chiqishiga ushbu voqea sabab bo'ladi.

Muallif qahramon voqealarning boshlanish nuqtasini o'ziga xos uslubda yoritadi:

1. Joy tasviri (Farg'ona viloyati va qasabalari tasviri)
2. Shaxs tasviri (Umarshayx mirzo va Sulton Ahmad mirzo portreti)
3. Voqea sababi (Umarshayx mirzoning vafoti)
4. Voqea bayoni (Boburning taxtga chiqishi va jang tafsilotlari)

"To'qqiz yuzinchi (1494-1495)yil voqelari" nomli qism Sulton Mahmud mirzo fitnasi va Hasan Ya'qub o'limi bilan bog'liq tasvir bilan boshlanadi. Ushbu qismda Sulton Mahmudxonning mukammal portreti tasvirlanadi.

"To'qqiz yuz birinchi (1495-96) yil voqelari" esa Sulton Husayn Boyqaro mirzo Xurosondan Hisor ustiga lashkar tortib, qishda Tirmiz to'g'risiga kelgani, Sulton Mas'ud mirzo ham lashkar yig'ib, Tirmizga ro'para kelib o'tirgani, Xisravshoh o'zi Qunduzni mahkam qilib, inisi Valini lash karga yuborgani haqidagi xabar bilan boshlanadi[2]. Ushbu qismda Sulton Husayn Mirzo shaxsiyatiga ilk chizgi beriladi: "Sulton Husayn mirzo ishbilarmon va tajribali podshoh edi"[2]. Haqiqatan ham voqealar rivojini kuzatadigan bo'lsak, jangda Husayn Boyqaroning qo'li baland kelganligini ko'rishimiz mumkin.

Asarni tahlil qilish mobaynida quyidagi strukturani aniqladik:

Jt+Sht+Vs+Vb ya'ni, joy tasvirlanadi, shaxs tasvirlanadi, voqea sababi keltirilib, so'ng voqea bayon etiladi. Asarning boshqa qismlarida ham bunday holatga guvoh bo'lamiz.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Sulston I. Adabiyot nazariyasi. –Т.: O'qituvchi, 1986. 183-b.
2. Захириддин Муҳаммад Бобур. “Бобурнома”. –Т.: “Шарқ” НМАК, 2002
3. В.Й.Зоҳидов. Бобирнинг фаолияти ва адабий-илмий мероси, “Бобурнома”. Т.1960.с.25
4. Бартольд В. В. История культуры мусульманства. – С.Петербург. 1918.
5. Новейший философский словарь. Постмодернизм. - М., 2007. С.636.
6. Болтабоев Ҳ. Адабиётшунослик ва структурал методлар. Ўқув-услубий мажмуа. -Т., 2012.
7. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Пер. с фр., вступ. ст. и коммент. Г.К. Косикова. – М.: Прогресс, 1989. – с. 360.